
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2021-2022)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc
Γιώργος Βορβυλάς, PhD
Άλκης Κοροβέσης, MSc
Ειρήνη Λάγιου, MSc
Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ
Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου, Β., Βορβυλάς, Γ., Κοροβέσης, Α., Λάγιου, Ε. Λιάπης, Α., Καρούσος, Ν., & Καμέας, Α. (2022) Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιε ΘΕ - Επιτελική Σύνοψη (2021-2022), Πάτρα: ΜΕΑ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7143267>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη	3
1.1	Μεθοδολογία.....	3
1.2	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	3
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης.....	3
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης.....	3
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης	4
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων.....	4
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	5
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές/τριες και συντονιστή/τρια.....	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες	7
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια	9
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από φοιτητές/τριες	11
1.10	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές.....	13
1.11	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες	16
1.12	Συνολική ικανοποίηση από τη Φοίτηση στη ΘΕ.....	17

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του 2021 - 2022. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 16296 αξιολογήσεις από τις 34007 δυνατές αξιολογήσεις (47,92%) στο σύνολο των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών κάθε ΘΕ από τον/την Συντονιστή/τρια της ΘΕ, κάθε Συντονιστής/τρια κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων/ουσών της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1151 από τις 1310 δυνατές αξιολογήσεις (87,86%) στο σύνολο των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές/τριες πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων/ουσών από τους/τις Συντονιστές/τριες πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ 2021-2022 πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών/τριων. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων πραγματοποιήθηκε από

Η συμμετοχή των Συντονιστών/τριων στην αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων ΘΕ των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ (2021 - 2022).

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων/ουσών από τους/τις φοιτητές/τριες και τους/τις Συντονιστές/τριες, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή (Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν κατάλληλα και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο(2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές/τριες, αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από Συντονιστές/τριες), η ΜΕΑ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασχημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ. Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

ΠΣ	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών	Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
CCC	4,59	-	4,19	4,23	4,26	4,35	54,76
DAMA	4,2	4,8	3,48	3,93	4,1	3,86	45,2
ΑΣΠ	4,61	-	4,47	4,37	4,42	4,5	25,58
ΓΕΡ	5	-	4	4,33	3,86	4,5	100
ΓΤΠ	3,73	4,58	3,11	3,28	3,78	3,26	32,09
ΔΕΟ	4,41	4,72	3,88	3,97	4,05	4,17	48,64
ΔΙΑ	4,53	4,87	4	4,18	4,3	4,26	50,72
ΔΙΠ	4,32	4,71	3,5	3,76	3,91	3,81	45,27
ΔΜΥ	4,41	4,68	3,99	4,1	4,14	4,2	49,36
ΔΠΜ	4,36	4,88	3,59	3,94	4,06	3,98	44,43
ΔΤΕ	4,39	4,59	3,32	4,01	4,06	4,05	53,15
ΔΧΤ	4,42	4,74	3,63	3,97	4,05	3,99	49,66
ΕΚΕ	4,32	4,83	3,81	3,93	4,06	4,07	56,33
ΕΚΠ	4,35	4,59	3,74	3,94	4,09	4,08	51,9
ΕΛΠ	4,55	4,86	3,81	4,02	4	4,16	56,19
ΕΠΟ	4,39	4,83	3,78	3,97	3,95	4,11	42,69
ΙΣΠ	4,47	4,93	3,99	4,22	3,93	4,26	46,63
ΚΠΠΒ	4,61	-	4,37	4,38	4,4	4,23	45,57
ΚΦΕ	4,3	4,88	3,45	3,94	3,92	3,84	37,82
ΜΒΑ	4,3	4,56	3,45	3,72	3,87	3,82	49,36
ΜΣΜΒ	4,3	4,93	3,82	3,94	4,17	3,98	42,36
ΟΡΘ	4,72	5	4,26	4,46	4,42	4,47	54,17
ΠΛΗ	4,34	4,64	3,55	3,85	4,1	3,89	38,74
ΠΛΣ	4,2	4,59	3,38	3,78	3,98	3,66	45,74
ΠΣΦ	4,42	5	3,98	4,36	4,38	4,32	19,61
ΠΣΧ	4,41	4,98	3,86	4,05	4,02	4,11	41,84
ΣΔΥ	4,39	5	3,91	3,93	4,1	4,11	41,54
ΣΜΑ	4,17	5	3,8	4,01	3,99	4,04	33,33
ΣΦΠ	4,06	5	3,39	3,71	3,61	3,65	28,48
ΤΛΧΒ	4,22	4,8	4,12	4,15	4,16	4,23	32,08
ΤΡΑ	4,39	4,69	3,88	4,08	4,16	4,11	47,27
ΤΡΑΧ	4,44	4,26	4,11	4,15	4,22	4,19	53,58
ΦΥΕ	4,3	4,82	3,77	4,05	4,13	4,04	33,62

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσων τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ ανά άξονα αξιολόγησης (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022).

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 47,92%.

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από τη μέση συμμετοχή εξαμήνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (47,92%) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΠΣΦ (19,61%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΕΡ (100%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Υποβληθείσες Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΠΣΦ	51	10	19,61
ΑΣΠ	43	11	25,58
ΣΦΠ	165	47	28,48
ΤΛΧΒ	427	137	32,08
ΓΤΠ	215	69	32,09
ΣΜΑ	105	35	33,33
ΦΥΕ	577	194	33,62
ΚΦΕ	156	59	37,82
ΠΛΗ	3245	1257	38,74
ΣΔΥ	65	27	41,54
ΠΣΧ	294	123	41,84
ΜΣΜΒ	229	97	42,36
ΕΠΟ	2935	1253	42,69
ΔΠΜ	601	267	44,43
ΔΑΜΑ	177	80	45,2
ΔΙΠ	349	158	45,27
ΚΠΠΒ	79	36	45,57
ΠΛΣ	481	220	45,74
ΙΣΠ	504	235	46,63
ΤΡΑ	220	104	47,27
ΔΕΟ	9066	4410	48,64
ΔΜΥ	1404	693	49,36
ΜΒΑ	1100	543	49,36
ΔΧΤ	584	290	49,66
ΔΙΑ	278	141	50,72
ΕΚΠ	3863	2005	51,9
ΔΤΕ	461	245	53,15
ΤΡΑΧ	321	172	53,58
ΟΡΘ	144	78	54,17
CCC	42	23	54,76
ΕΛΠ	4173	2345	56,19
ΕΚΕ	1651	930	56,33
ΓΕΡ	2	2	100

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση

Γραφήμα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές/τριες και συντονιστή/τρια

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές/τριες ήταν 4,4 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών από τους συντονιστές/τριες ήταν 4,73 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 14 ΠΣ, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση

όλων των ΠΣ (4,4) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΤΠ (3,73) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΕΡ (5).

ΠΣ	Αξιολόγηση Φοιτητών/τριών
ΓΤΠ	3,73
ΣΦΠ	4,06
ΣΜΑ	4,17
ΔΑΜΑ	4,2
ΠΛΣ	4,2
ΤΛΧΒ	4,22
ΚΦΕ	4,3
ΜΣΜΒ	4,3
ΦΥΕ	4,3
ΜΒΑ	4,3
ΔΙΠ	4,32
ΕΚΕ	4,32
ΠΛΗ	4,34
ΕΚΠ	4,35
ΔΠΜ	4,36
ΣΔΥ	4,39
ΕΠΟ	4,39
ΔΤΕ	4,39
ΤΡΑ	4,39
ΠΣΧ	4,41
ΔΕΟ	4,41
ΔΜΥ	4,41
ΔΧΤ	4,42
ΠΣΦ	4,42
ΤΡΑΧ	4,44
ΙΣΠ	4,47
ΔΙΑ	4,53
ΕΛΠ	4,55
CCC	4,59
ΑΣΠ	4,61
ΚΠΠΒ	4,61
ΟΡΘ	4,72
ΓΕΡ	5

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων

Γραφήμα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστές/τριες ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 18 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,73) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΤΡΑΧ (4,26) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΣΦΠ, ΠΣΦ, ΣΔΥ, ΣΜΑ και ΟΡΘ (5), ενώ τα ΠΣ CCC, ΑΣΠ, ΚΠΠΒ και ΓΕΡ δεν έλαβαν αξιολόγηση.

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή/τριας
CCC	-
ΑΣΠ	-
ΚΠΠΒ	-
ΓΕΡ	-
ΤΡΑΧ	4,26
ΜΒΑ	4,56
ΓΤΠ	4,58
ΠΛΣ	4,59
ΕΚΠ	4,59
ΔΤΕ	4,59
ΠΛΗ	4,64
ΔΜΥ	4,68
ΤΡΑ	4,69
ΔΙΠ	4,71
ΔΕΟ	4,72
ΔΧΤ	4,74
DAMA	4,8
ΤΛΧΒ	4,8
ΦΥΕ	4,82
ΕΚΕ	4,83
ΕΠΟ	4,83
ΕΛΠ	4,86
ΔΙΑ	4,87
ΚΦΕ	4,88
ΔΠΜ	4,88
ΜΣΜΒ	4,93
ΙΣΠ	4,93
ΠΣΧ	4,98
ΣΦΠ	5
ΠΣΦ	5
ΣΔΥ	5
ΣΜΑ	5
ΟΡΘ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων

Γραφήμα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή/τρια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από φοιτητές/τριες

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 3,78 (με άριστα το 5).

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 20 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,78) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΤΠ (3,11) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΠ (4,47).

ΠΣ	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
ΓΤΠ	3,11
ΔΤΕ	3,32
ΠΛΣ	3,38
ΣΦΠ	3,39
ΚΦΕ	3,45
ΜΒΑ	3,45
ΔΑΜΑ	3,48
ΔΙΠ	3,5
ΠΛΗ	3,55
ΔΠΜ	3,59
ΔΧΤ	3,63
ΕΚΠ	3,74
ΦΥΕ	3,77
ΕΠΟ	3,78
ΣΜΑ	3,8
ΕΚΕ	3,81
ΕΛΠ	3,81
ΜΣΜΒ	3,82
ΠΣΧ	3,86
ΔΕΟ	3,88
ΤΡΑ	3,88
ΣΔΥ	3,91
ΠΣΦ	3,98
ΙΣΠ	3,99
ΔΜΥ	3,99
ΔΙΑ	4
ΓΕΡ	4
ΤΡΑΧ	4,11
ΤΛΧΒ	4,12
CCS	4,19
ΟΡΘ	4,26
ΚΠΠΒ	4,37
ΑΣΠ	4,47

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού

Γραφημα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.10 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ.Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 20 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές/τριες είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για τα ΠΣ με ετήσιες

ΘΕ (3,97) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΤΠ (3,28) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΟΡΘ (4,46).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΓΤΠ	3,28
ΣΦΠ	3,71
ΜΒΑ	3,72
ΔΙΠ	3,76
ΠΛΣ	3,78
ΠΛΗ	3,85
ΔΑΜΑ	3,93
ΣΔΥ	3,93
ΕΚΕ	3,93
ΚΦΕ	3,94
ΜΣΜΒ	3,94
ΕΚΠ	3,94
ΔΠΜ	3,94
ΔΧΤ	3,97
ΕΠΟ	3,97
ΔΕΟ	3,97
ΣΜΑ	4,01
ΔΤΕ	4,01
ΕΛΠ	4,02
ΠΣΧ	4,05
ΦΥΕ	4,05
ΤΡΑ	4,08
ΔΜΥ	4,1
ΤΛΧΒ	4,15
ΤΡΑΧ	4,15
ΔΙΑ	4,18
ΙΣΠ	4,22
ССС	4,23
ΓΕΡ	4,33
ΠΣΦ	4,36
ΑΣΠ	4,37
ΚΠΠΒ	4,38
ΟΡΘ	4,46

Πίνακας 6: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ

Γραφημα 5: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.11 Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες ήταν 4,05.

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 21 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,05) ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΦΠ (3,61) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΟΡΘ (4,42).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
ΣΦΠ	3,61
ΓΤΠ	3,78
ΓΕΡ	3,86
ΜΒΑ	3,87
ΔΙΠ	3,91
ΚΦΕ	3,92
ΙΣΠ	3,93
ΕΠΟ	3,95
ΠΛΣ	3,98
ΣΜΑ	3,99
ΕΛΠ	4
ΠΣΧ	4,02
ΔΧΤ	4,05
ΔΕΟ	4,05
ΕΚΕ	4,06
ΔΠΜ	4,06
ΔΤΕ	4,06
ΕΚΠ	4,09
ΔΑΜΑ	4,1
ΠΛΗ	4,1
ΣΔΥ	4,1
ΦΥΕ	4,13
ΔΜΥ	4,14
ΤΛΧΒ	4,16
ΤΡΑ	4,16
ΜΣΜΒ	4,17
ΤΡΑΧ	4,22
CCS	4,26
ΔΙΑ	4,3
ΠΣΦ	4,38
ΚΠΠΒ	4,4
ΑΣΠ	4,42
ΟΡΘ	4,42

Πίνακας 7: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών

Γραφημα 6: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1.12 Συνολική ικανοποίηση από τη Φοίτηση στη ΘΕ

Η συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ από φοιτητές/τριες ήταν 4,09.

Συγκρίνοντας τη μέση συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (βλ. Γράφημα 9) διαπιστώνεται ότι σε 17 ΠΣ η μέση ικανοποίηση είναι ίση ή υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση ικανοποίηση όλων των ΠΣ (4,09) και ότι η χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΤΠ (3,26) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΓΕΡ και ΑΣΠ (4,5).

ΠΣ	Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ
ΓΤΠ	3,26
ΣΦΠ	3,65
ΠΛΣ	3,66
ΔΙΠ	3,81
ΜΒΑ	3,82
ΚΦΕ	3,84
ΔΑΜΑ	3,86
ΠΛΗ	3,89
ΜΣΜΒ	3,98
ΔΠΜ	3,98
ΔΧΤ	3,99
ΣΜΑ	4,04
ΦΥΕ	4,04
ΔΤΕ	4,05
ΕΚΕ	4,07
ΕΚΠ	4,08
ΠΣΧ	4,11
ΣΔΥ	4,11
ΕΠΟ	4,11
ΤΡΑ	4,11
ΕΛΠ	4,16
ΔΕΟ	4,17
ΤΡΑΧ	4,19
ΔΜΥ	4,2
ΚΠΠΒ	4,23
ΤΛΧΒ	4,23
ΔΙΑ	4,26
ΙΣΠ	4,26
ΠΣΦ	4,32
CCS	4,35
ΟΡΘ	4,47
ΑΣΠ	4,5
ΓΕΡ	4,5

Πίνακας 8: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ

Γραφημα 7: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022